

Aportaciones corológicas para Rhopalocera (Lepidoptera) del N de España

J.J. Pino Pérez^{1*}, J.L. Camaño Portela², F.J. Silva-Pando³ & R. Pino Pérez³

¹ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

² ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

³ Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

(Recibido el 1 de junio de 2008, aceptado el 22 de septiembre de 2008)

Resumen

Se aportan 929 citas de lepidópteros de las superfamilias Papilionoidea y Hesperoidea, principalmente de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, y Pontevedra (Galicia), pero también de León y Zaragoza. Se indica toda la información disponible en la etiqueta. Todos los ejemplares citados en este trabajo se encuentran depositados en la colección de Arthropoda del Centro de Investigación e Información Ambiental - CINAM de Lourizán, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible de la Xunta de Galicia, con el acrónimo LOU-Arthr.

Palabras clave: Rhopalocera, Papilionoidea, Hesperoidea, LOU-Arthr, corología, Galicia, N España, León, Zaragoza.

Abstract

929 records of the superfamilies Papilionoidea and Hesperoidea are contributed, mainly in the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense, and Pontevedra (Galicia), but also in León and Zaragoza. All information in the collection labels are included here. All specimens recorded in this paper are deposited in the Arthropoda collection of the Centro de Investigación e Información Ambiental of Lourizán, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible of Xunta de Galicia, with the acronym LOU-Arthr.

Key words: Rhopalocera, Papilionoidea, Hesperoidea, LOU-Arthr, chorology, Galicia, N Spain, León, Zaragoza.

INTRODUCCIÓN

La bibliografía sobre Rhopalocera de Galicia no puede considerarse muy abundante. FERNÁNDEZ (1991) señala 94 referencias bibliográficas, mientras que GARCÍA *et al.* (2004) indica 84. La mayor parte son artículos científicos específicos aunque también encontramos obras de carácter general dedicadas exclusivamente a Galicia, como las guías de mariposas diurnas de FERNÁNDEZ (1991) e IGLESIAS & ASTOR-CAMINO (1992) o bien a nivel ibérico, como Manley & Alcard (1970) y HIGGINGS & RILEY, (1980).

La publicación de obras generalistas ha tenido por lo que parece, un efecto colateral negativo, derivado probablemente de la errónea suposición que su publicación constituía *de facto* un estado consolidado de conocimientos. Si se ordenan las referencias bibliográficas por año, se observa una explosión productiva entre finales de los setenta y principios de los noventa, momento en el que aparecen dichas obras (Fig. 1). La tendencia en los últimos diez años en publicaciones sobre Rhopalocera de Galicia, es a la baja.

Como información complementaria a este trabajo, podrá consultarse una lista bibliográfica sobre Rhopalocera de Galicia en la misma URL donde se publicará el Boletín BIGA 4 http://www.bigga.org/Boletin_BIGA/Bol_BIGA4/index.html.

La composición a nivel de especie y su distribución hasta el nivel administrativo de provincia, pueden considerarse medianamente estudiados, pero se está lejos de conocer el estado de las diferentes poblaciones y su verdadero estatus taxonómico. Corológicamente, Galicia es un erial. La práctica totalidad de las referencias bibliográficas resaltan

aquellas especies que constituyen novedad para el territo-

rio hasta, como hemos dicho, el nivel provincial. Por debajo de esa distribución, muy imprecisa y poco natural además, la escasez de citas procedentes de los diferentes investigadores, convierte a los mapas de distribución en un ejercicio inductivo muy especulador, salvo honrosas excepciones GARCÍA *et al.* (2004).

Con este trabajo, pretendemos comenzar a paliar en parte ese déficit, publicando nuestras capturas y ayudando a confeccionar mapas de distribución rigurosos, basándose únicamente en ejemplares colectados y puestos a disposición de los investigadores para posteriores revisiones. No es baladí el apunte final para evitar los denominados errores "estoloníferos" basados en la mera repetición de la información bibliográfica sin revisión de los ejemplares.

Recientemente se ha creado la serie de Arthropoda dentro de la colección LOU que ya contaba con herbario de flora vascular (LOU) y hongos (LOU-Fungi). Hemos aprovechado tal coyuntura para empezar a depositar en el mismo,

(* Autor para correspondencia: pino@uvigo.es)

los ejemplares capturados con carácter reciente, al tiempo que iremos incorporando aquellos ya más antiguos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El proceso que se sigue consiste en la colecta en el campo de los ejemplares de Rhopalocera e introducción en sobres de papel para su conservación hasta el laboratorio, tomando *in situ*, los datos que luego han de reflejarse en la etiqueta. Posteriormente, el ejemplar, puede tener dos destinos en función de la especie considerada y el estado del ejemplar: extensión del mismo o almacenamiento definitivo en sobres de papel como material seco. En ambos casos, los ejemplares son etiquetados y depositados en cajas entomológicas con algún producto desinsectante.

Previamente, algunos ejemplares son fotografiados y sus imágenes podrán ser accesibles a través de la página web <http://www.big.org>.

Las recolecciones recientes en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, se contó con autorización administrativa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

En la medida de lo posible, las etiquetas de los ejemplares contienen la información relativa al nombre del taxon, provincia, municipio y lugar de captura, georreferencia con la mayor precisión posible lo que conlleva cierta heterogeneidad en los datos presentados, altitud en metros, ecología de la zona de captura, sexo, fecha, colectores y alguna observación que se considere relevante. Por último, a cada ejemplar, se le asigna un número de la serie LOU-Arthr que lo identifica de manera inequívoca.

En cuanto a la nomenclatura a nivel específico y subespecífico, seguimos a VIVES (1994) aunque paulatinamente se irá utilizando como fuente de referencia el sitio *Fauna Europaea* [<http://www.faunaeur.org>] siempre que no existan monografías o trabajos específicos que contradigan a aquellos. Para categorías superiores seguimos ya a *Fauna Europaea* (DE PRINS, 2004).

Para el nombre de provincias, ayuntamientos y parroquias de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia. Véase para A Coruña: Decreto 189/2003, de 6 de febrero (DOG 25.03.2003); Lugo: Decreto 6/2000, de 7 de enero (DOG 25.01.2000); Ourense: Decreto 332/1996, de 26 de julio (DOG 29.08.1996); Pontevedra: Decreto 219/1998, de 2 de julio (DOG 28.07.1998). Toda la información recogida en los Decretos citados se encuentra disponible en <http://www.xunta.es/nomenclator/busca.jsp>.

RESULTADOS

Las colectas se han efectuado en 109 localidades de 57 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, León y Zaragoza. En los anexos que siguen se exponen las localidades, municipios, familias y táxones por orden alfabético, para mayor comodidad del lector.

LOCALIDADES (109)

Aldán, Alto da Portela, Alto de Santa Bárbara, Arnedo, Cerro Morrón, Pico Muela, Robregordo, Robregordo, Caldeas de Tui, Camposancos, Pedra Alta, Canibelos, Cantera de Humoso, Peña Trevinca Norte, Coiro, Corzáns, A Fraga,

Couso, Couto, Monte Pedroso, Chan das Cabanas, Areami-lla, Darbo, Salgueirón, Sierra Poniente, Varalonga, Devesa da Rogueira, Donón, playa de Melide, Barra, Embalse de A Cenza, Embalse de Belesar, Embalse de Castrelos, Casaio, Feces de Cima, Filgueira, Fonte da Cova, Fornelos de Filloás, Foz, Froxas, Graña, Hío, Couso, Punta Subrido, Punta Couso, Isla de Ons, Islas Cíes, Pedroso, Mariñán, Monte de Santa Marta, Monte Formigoso, Monte Pedroso, Montes do Testeiro, playa del Medio, Moreda, Mostallar, O Barrio Novo, O Con, Oulego, Pacios de Veiga, Penouta, Peña Rubia, Peñas Negras, Arroyo Penedo, laguna de Survia, Pica-raña, Piornedo, Playa de Barra, Playa de Rodeira, Playa do Trece, Porqueira, Porto, Pradorramisquedo, Prexigueiro, Puerto de Ancares, Punta Robalceira, Quiroga, Rairos, Rao, Ribadavia, Río Támega, Sadurnín, Santa Cristina, Santalla, Seixón, Serra de Candán, Serra de Veiga das Meas, Serra do Xurés, Sierra del Candán, Sierraponiente, Trevinca, Santuario del Moncayo, Lagoa de Ocelo, Tourón, Trevinca Norte, Valdemeixeira, Valencia do Sil, Valpereiro, Valporquero, Valle de As Sombras, Varalonga, Viladequinta, Vilamartín, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, Vilarello, Xacebáns, Xagoaza, Xares y Zobra.

MUNICIPIOS (57)

A Cañiza, A Guarda, A Veiga, Añón del Moncayo, Arnoia, Avión, Bergondo, Boiro, Bueu, Camariñas, Cangas, Carballeda, Carballada de Valdeorras, Cariño, Cartelle, Castrelos de Miño, Cedeira, Cenlle, Cervantes, Crecente, Chantada, Folgoso do Courel, Forcarei, Lalín, Lobios, Lousame, Marín, Melón, Moaña, Navia de Suarna, O Barco de Valdeorras, O Incio, O Irixe, Oia, Oímbra, Ourense, Pobra de Brollón, Ponferrada, Pontearreas, Portomarín, Pujosa, Quintela de Leirado, Quiroga, Rairiz de Veiga, Ribadavia, Rubiá, Salvaterra de Miño, Samos, San Martín de la Virgen del Moncayo, Taboadela, Tui, Vegacercera, Verín, Viana do Bolo, Vigo, Vilamartín de Valdeorras, y Vilariño de Conxo.

PROVINCIAS

Las colectas se realizaron en las provincias de A Coruña (1,8%), León (0,2%), Lugo, (9,8%), Ourense, (53,6%), Pontevedra, (30,5%) y Zaragoza (4,1%).

FAMILIAS (5) – GÉNEROS (61)

Hesperiidae

Carcharodus alceae (Esper, [1780])
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
Pyrgus (Atelemorpha) alveus (Hübner, [1803])
Pyrgus (Atelemorpha) cirsii (Rambur, [1840])
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae

Aricia (Aricia) cramera Eschscholtz, 1821
Cacyreus marshalli Butler, [1898]
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
G. melanops (Boisduval, [1828])
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Lycaena (Heodes) tityrus (Poda, 1761)
Lycaena (Lycaena) phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena (Thersamo-lycaena) alciphron (Rottemburg, 1775)
Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)
Polyommatus (Plebicula) dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
P. (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, [1779])
Satyrium (Satyrium) esculi (Hübner, [1806])
Thecla (Quercusia) quercus (Linnaeus, 1758)
Tomares ballus (Fabricius, 1787).

Nymphalidae

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Azuritis reducta (Staudinger, 1901)
Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767)
Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria (Clossiana) selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Charaxes (Charaxes) jasius (Linnaeus, 1767)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha dorus (Esper, [1782])
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Coenonympha iphioides (Staudinger, 1870)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Erebia palarica Chapman, 1903
Erebia triaria (Prunner, 1798)
Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)
Hipparchia (H.) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)
Hipparchia (Pseudotergumia) fidia (Linnaeus, 1767)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Limnitis (Limnitis) camilla (Linnaeus, 1764)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melanargia ines (Hoffmannsegg, 1804)
Melanargia lachesis (Hübner, [1790])
Melanargia occitanica (Esper, 1793)
Melitaea (Melitaea) cinxia (Linnaeus, 1758)]
Melitaea (Melitaea) phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea (Melitaea) trivialis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea (Melicta) athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea deione (Geyer, 1832)
M. (Melicta) parthenoides Keferstein, 1851
Mesoacidalla aglaja (Linnaeus, 1758)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Pandoriana pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia (Pasiphana) bathseba (Fabricius, 1793)
Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758).

Papilionidae

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758).

Pieridae

Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Colias (Eriocolias) crocea (Geoffroy, 1785)
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, [1803])
Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pontia (Pontia) daplidice (Linnaeus, 1758).

TAXONES (99)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Aricia (Aricia) cramera Eschscholtz, 1821
Azuritis reducta (Staudinger, 1901)
Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767)
Boloria (Clossiana) euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria (Clossiana) selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Cacyreus marshalli Butler, [1898]
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Carcharodus alceae (Esper, [1780])
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha dorus (Esper, [1782])
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Coenonympha iphioides (Staudinger, 1870)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colias (Eriocolias) crocea (Geoffroy, 1785)
Cupido (Cupido) minimus (Fuessly, 1775)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
Charaxes (Charaxes) jasius (Linnaeus, 1767)
Erebia palarica Chapman, 1903
Erebia triaria (Prunner, 1798)
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, [1803])
Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869
Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)
Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Glaucopsyche melanops (Boisduval, [1828])

- Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)
Hipparchia (H.) alcyone (Denis & Schiffermüller, 1775)
Hipparchia (Neohipparchia) statilinus (Hufnagel, 1766)
Hipparchia (Parahipparchia) semele (Linnaeus, 1758)
Hipparchia (Pseudotergumia) fidia (Linnaeus, 1767)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius feisthamelii (Duponchel, 1832)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)
Limenitis (Limenitis) camilla (Linnaeus, 1764)
Lycaena (Heodes) tityrus (Poda, 1761)
Lycaena (Lycaena) phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena (Thersamolycaena) alciphron (Rottemburg, 1775)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melanargia ines (Hoffmannsegg, 1804)
Melanargia lachesis (Hübner, [1790])
Melanargia occitanica (Esper, 1793)
Melitaea (Melitaea) cinxia (Linnaeus, 1758)]
Melitaea (Melitaea) phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea (Melitaea) trivialis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea (Melicta) athalia (Rottemburg, 1775)
M. deione (Geyer, 1832)
Melitaea (Melicta) parthenoides Keferstein, 1851
Mesoacidalla aglaja (Linnaeus, 1758)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)
Pandoriana pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Plebejus (Plebejus) argus (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)
Polyommatus (P.) dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)
Pontia (Pontia) daplidice (Linnaeus, 1758)
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, [1779])
Pyrgus (Ateleomorpha) alveus (Hübner, [1803])
Pyrgus (Ateleomorpha) cirsii (Rambur, [1840])
Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)
Pyronia (Pasiphana) bathseba (Fabricius, 1793)
Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)
Satyrium (Satyrium) esculi (Hübner, [1806])
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
Thecla (Quercusia) quercus (Linnaeus, 1758)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Tomares ballus (Fabricius, 1787)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

ANEXO

- Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, ♂, frecuente, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 215.
- *Ibidem*, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♀, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 380.
- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7508678084, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 894.
- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10007.
- España, Ourense, Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG 8673287799, 1778 m, prados semialpinos, muy resacos, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 100.
- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG8381, 1943 m, en zonas expuestas y rocosas, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 193.
- España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1085.
Anthocharis belia (Linnaeus, 1767)
- España, Ourense, Rubiá, Vilardeasilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 247.
- *Ibidem*, Vilardeasilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 253.
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7257543813, 1028 m, Volando por la carretera que atraviesa el bosque, frecuente, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 845.
- España, Lugo, Pobra de Brollón, Pacios de Veiga, 29TPH3164618826, 400 m, ripisilva en el río Cabe, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 565.
- España, Lugo, Portomarín, Seixón, 29TPH1112538709, 340 m, monte bajo, embalse de Belesar, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 578.
- *Ibidem*, Seixón, 29TPH1111238678, 350 m, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 588.
- España, Lugo, Quiroga, Quiroga, 29TPH4265902714, 240 m, monte bajo, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 576.
- España, Lugo, Samos, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 553.
- *Ibidem*, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 561.
- *Ibidem*, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 563.
- *Ibidem*, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 568.
- España, Ourense, A Veiga, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10000.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♀, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10003.
- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, laguna de Survia, 29TPG8381, 1770 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 199.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, ♂, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 46.
- *Ibidem*, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 47.
- España, Ourense, Melón, Tourón, 29TNG6379, 470 m, prados abandonados, 25-IV-2002, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 259.
- España, Ourense, Oímbra, Río Támega, 29TPG28923 39275, 369 m, en la orilla del río, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 549.
- España, Ourense, Rairiz de Veiga, Froxas, 29TNG92409 58737, 815 m, campos, ♂, 07-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 592.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, ♂, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 787.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3437034614, 415 m, en prados, ♂, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 790.
- España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Valencia do Sil, 29TPG5887196840, 310 m, monte bajo, cerca del embalse, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 550.
- *Ibidem*, Valencia do Sil, 29TPG5887196840, 310 m, monte bajo, cerca del embalse, ♂, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 554.
- *Ibidem*, Arnedo, 29TPG6334097459, 310 m, terreno despejado, ♀, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 556.
- *Ibidem*, Arnedo, 29TPG6334097459, 310 m, terreno despejado, ♀, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 560.

Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)

- España, Ourense, Avión, Playa fluvial, 29TNG62902 91343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, frecuente, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 418.

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7146, 950 m, 17-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 330.

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♀, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10061.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354 474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10062.
- España, Folgoso do Courel, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 350.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Mostallar, Ancares, 29TPH 7544, 1700 m, 19-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 329.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo

- expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 49.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 646.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 647.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 648.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 649.
- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH64091 00639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 27.
- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 16.
- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 243.
- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 248.
- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 250.
- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 251.
- España, Zaragoza, Anión del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1071.
- *Ibidem*, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1072.
- España, Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9824927537, 1590 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1050.

Argygnys paphia (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10072.
- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 129.
- *Ibidem*, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 130.
- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10027.

Aricia (Aricia) cramera Eschscholtz, 1821

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 61.
- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente,

- 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 69.
- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 84.
 - España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77801 31766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 643.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10121.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10122.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10123.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10124.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10125.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10126.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10127.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10128.
 - España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 220.
 - *Ibidem*, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 293.
 - España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 235.
 - *Ibidem*, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 237.
 - *Ibidem*, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 239.
 - *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 252.
 - *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 260.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34949 36231, 480 m, en zona de encinar, escasa, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 859.
 - España, Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, en los prados húmedos detrás de la duna del *cyperus capitatus*, 29TNG12187997, 6 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 670.
 - *Ibidem*, Dunas de Barra, en los prados húmedos detrás de la duna del *cyperus capitatus*, 29TNG12187997, 6 m, ♂, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 671.
 - España, Zaragoza San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM 9983533122, 870 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1057.
- Azuritis reducta* (Staudinger, 1901)
- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 121.
 - *Ibidem*, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 123.
 - *Ibidem*, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 124.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río, frecuente, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 403.
 - España, Ourense, Castrelos de Miño, Embalse de Castrelos, 29TNG7347582644, 90 m, Riberas del embalse, frecuente, 03-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 405.
 - España, Pontevedra, A Guarda, Camposancos, 29TNG 1432340209, 5 m, Junquera al borde del río, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 602.
- Boloria (Clossiana) dia* (Linnaeus, 1767)
- España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 240.
 - España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 054 38884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♂, algo común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10142.
- Boloria (Clossiana) euphrosyne* (Linnaeus, 1758)
- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca Norte, Peñas Negras, 29TPG8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Mar-tínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 204.
- Boloria (Clossiana) selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 44.
 - España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 391.
 - España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10019.
 - *Ibidem*, Corzáns, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10020.
 - *Ibidem*, Corzáns, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10021.
 - *Ibidem*, Corzáns, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10022.
 - *Ibidem*, Corzáns, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♂, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10143.
 - *Ibidem*, Corzáns, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♀, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10144.

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 79.
- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 86.

Cacyreus marshalli Butler, [1898]

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1778, 80 m, en zona ajardinada, abundante, 20-VI-2004, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 276.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, 22-IX-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 301.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♂, 03-XI-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 302.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 20-X-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 303.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, 20-IX-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 304.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, 20-IX-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 305.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, 22-IX-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 306.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 26-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 307.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♂, 25-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 308.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♂, 29-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 309.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 29-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 310.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 25-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 311.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 25-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 312.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 25-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 313.
- *Ibidem*, Cangas, Pedra Alta, 29TNG1769078672, 20 m, ♀, 26-VIII-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 314.
- *Ibidem*, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, en prados ajardinados, ♂, abundante, 23-VIII-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 538.
- *Ibidem*, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, ♀, abundante, 23-VIII-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 539.

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 908.
- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10002.
- España, Ourense, Carballeda, Trevinca Norte, 29TPG 8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 281.
- *Ibidem*, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG82716 80633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 371.

- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1100 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, Escaso, 01-V-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 203.

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, Escaso, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 24.

- España, Ourense, Rairiz de Veiga, Froxas, 29TNG92409 58737, 815 m, campos, 07-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 609.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG 3476335981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 796.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6828367898, 1077 m, Eriales con *Cytisus*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 541.

- *Ibidem*, Pradorramisquedo, 29TPG6828367898, 1077 m, Eriales con *Cytisus*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 542.

- *Ibidem*, Pradorramisquedo, 29TPG6812667748, 1075 m, Eriales con *Cytisus*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 543.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, Donón, 29TNG1208279218, 5 m, en dunas secundarias, 30-III-2000, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 400.

Carcharodus alceae (Esper, [1780])

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 176.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7339043523, 1080 m, en borde de bosque, volando sobre prados encharcados, frecuente, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 841.

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7508678084, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 893.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Laguna del Ocelo, 0675646771, 1530 m, en el prado hiperhúmedo al noreste de la laguna de Ocelo, ♀, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10004.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Laguna del Ocelo, 0675646771, 1530 m, en el prado hiperhúmedo al noreste de la laguna de Ocelo, ♀, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10006.

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 122.

- *Ibidem*, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 127.

- España, Ourense, O Irixe, Montes do Testeiro, 29T NH6309, 800 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 148.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 167.

- *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 182.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG 3437034614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 791.
- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, ♀, escasa, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 712.
- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 392.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG 7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 632.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 633.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 654.

Coenonympha dorus (Esper, [1782])

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 373.
- *Ibidem*, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 378.
- *Ibidem*, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 382.
- España, Ourense, Ribadavia, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 297.
- España, Pontevedra, A Cañiza, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10037.
- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 05444662, 50 m, prados cerca del río Mendo, ♂, común, 18-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10141.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10056.
- España, Pontevedra, Forcarei, Serra de Candán, 29TNH 5988617918, 891 m, en prado muy húmedo, ♀, escasa, 16-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 702.

Coenonympha iphioides (Staudinger, 1870)

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 60877826, 920 m, ♀, escasa, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 626.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

- España, A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, Sierra de Barbanza, 29TNH0535027343, 536 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, abundante, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 868.
- España, Lousame, Chan das Cabanas, Sierra de Barbanza, 29TNH0815731491, 499 m, en prado bordeado por *Pinus radiata*, abundante, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 867.

- España, Lugo, Chantada, Embalse de Belesar, 29TPH 0570919550, 290 m, monte bajo, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 575.

- España, Lugo, Quiroga, Quiroga, 29TPH4265902714, 240 m, monte bajo, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 579.

- España, Ourense, Cenlle, Alto de Santa Bárbara, 29TNG 7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, frecuente, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 266.

- España, Ourense, O Irixe, Montes do Testeiro, 29TNH 6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 159.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10132.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10133.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10134.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 222.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3236742140, 550 m, en matorral mediterráneo de *Cytisus multiflorus*, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 708.

- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3494936231, 480 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 855.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG60877826, 920 m, ♂, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 611.

- *Ibidem*, Llanuras del Pedroso, 0560846763, 899 m, Brezal aclarado con plantaciones recientes de pino, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10044.

- *Ibidem*, Llanuras del Pedroso, 0560846763, 899 m, Brezal aclarado con plantaciones recientes de pino, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10045.

- *Ibidem*, Cumbre del Pedroso, 0560246782, 1020 m, Brezal entre peñascales, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10048.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179 382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 341.

Colias (Eriocolias) crocea (Geoffroy, 1785)

- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, frecuente, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 212.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Arroyo de Survia en dirección al Teixedal, 29TPG8382, 1500 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 190.

- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG83568 80809, 2060 m, en roquedos expuestos, ♀, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 360.

- España, Ourense, Carballeda de Valdeorras, Viladequinta, 29TPG7283696123, 470 m, monte bajo de *Cistus* ladani-fer, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 557.

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♀, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 21.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 32.

- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH 6408, 950 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 152.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10108.
 - España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, frecuente, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 8.
 - España, Ourense, Ribadavia, Santa Cristina, 29TNG 7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, ♂, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 117.
 - *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, ♂, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 186.
 - España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 234.
 - *Ibidem*, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, ♀, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 242.
 - *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, ♂, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 246.
 - España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3236742140, 550 m, en matorral mediterráneo de *Cytisus multiflorus*, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 706.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3494936231, 480 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 856.
 - España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 30 m, Sobre campos abandonados en zona húmeda, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10085.
 - España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1982, 260 m, ♂, 29-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 445.
 - *Ibidem*, Darbo, Areamilla, 29TNG1777, 5 m, ♂, 02-X-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 446.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♂, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 447.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, jun-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 448.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♀, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 449.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♀, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 450.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♀, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 451.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♂, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 452.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Jardinera, 29TNG17457 78090, 15 m, ♂, 20-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 453.
 - *Ibidem*, Avda. de Vigo, 29TNG1778, 20 m, ♂, 29-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 454.
 - *Ibidem*, Avda. de Vigo, 29TNG1778, 20 m, ♀, 29-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 455.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, may-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 456.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 17-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 457.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 26-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 458.
 - *Ibidem*, Coiro, carballal, 29TNG1982, 260 m, ♂, 28-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 459.
 - *Ibidem*, Darbo, Varalonga, 29TNG1580, 180 m, ♀, 21-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 460.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♂, jul-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 461.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 26-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 462.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 463.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♀, 23-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 464.
 - *Ibidem*, Avda. de Vigo, 29TNG1778, 20 m, ♀, 30-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 465.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 26-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 466.
 - *Ibidem*, Coiro, carballal, 29TNG1982, 260 m, ♂, 29-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 467.
 - *Ibidem*, Avda. de Vigo, 29TNG1778, 20 m, ♂, 16-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 468.
 - *Ibidem*, Darbo, montiño de la playa de Areamilla, 29TNG 1740578029, 15 m, ♀, 26-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 469.
 - España, Pontevedra, Oia, O Barrio Novo, 29TNG15118 47364, 25 m, ripisilva, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 607.
 - España, Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG 3665656124, 50 m, en prados sobre el río Miño, ♀, frecuente, 06-IV-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 699.
 - España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1079.
 - *Ibidem*, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285 818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1086.
- Cupido (Cupido) minimus* (Fuessly, 1775)
- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5419, 850 m, 17-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 322.
- Cupido (Everes) argiades* (Pallas, 1771)
- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, 29TNH63264 95618, 5 m, en prados al borde la marisma, Escaso, 28-V-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 208.
- Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775)
- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7508678084, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 892.
 - *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG 7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 907.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10013.

Charaxes (Charaxes) jasius (Linnaeus, 1767)

- España, León Ponferrada, 29TPH91, ago-98, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 142.

- España, Ourense, Ourense, 29TNG9589, 250 m, Sobre *Arbutus unedo*, 1988, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 326.

- España, Pontevedra, Pontearreas, Picaraña, 29TNG4271, 360 m, sep-88, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 318. - Pontearreas, 29TNG4271, 360 m, 26-XI-1988, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 319.

Erebia palarica Chapman, 1903

- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7578943872, 1627 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 109.

- *Ibidem*, Penarrubia, 29TPH7237, 1800 m, 18-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 346.

- *Ibidem*, Penarrubia, 29TPH7237, 1800 m, 18-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 347.

- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, algo común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10064.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, abundante, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 213.

- España, Ourense, Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG 8673287799, 1778 m, en prados de altura, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 101.

- *Ibidem*, Trevinca Norte, 29TPG8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 280.

- *Ibidem*, Peñas Negras, Trevinca, 29TPG8280, 1950 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 286.

- *Ibidem*, Peñas Negras, Trevinca, 29TPG8280, 1950 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 287.

- *Ibidem*, Peñas Negras, Trevinca, 29TPG8280, 1950 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 288.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Laguna de Survia, 29TPG84053 81095, 1950 m, en laderas inclinadas de matorral xerófilo, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 357.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG82716 80633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 370.

Erebia triaria (Prunner, 1798)

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7508678084, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 890.

- *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG 7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 897.

- *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG 7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica*

australis y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 898.

- *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 899.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10010.

- España, Ourense, Carballeda, Trevinca Norte, 29TPG 8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 278.

- *Ibidem*, Trevinca Norte, 29TPG8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 282.

- *Ibidem*, Peñas Negras, Trevinca, 29TPG8280, 1950 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 285.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Laguna de Survia, 29TPG 8405381095, 1950 m, en laderas inclinadas de matorral xerófilo, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 358.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Laguna de Survia, 29TPG 8405381095, 1950 m, en laderas inclinadas de matorral xerófilo, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 359.

- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG83568 80809, 2060 m, en roquedos expuestos, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 364.

- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG83568 80809, 2060 m, en roquedos expuestos, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 366.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG82716 80633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 367.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, escasa, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 716.

- España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1081.

- España, Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM 9806128197, 1485 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1052.

- *Ibidem*, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9806128197, 1485 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1058.

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, A Veiga, Xares, Trevinca, Laguna del Ocelo, 0675646771, 1530 m, en el prado hiperhúmedo al noreste de la laguna de Ocelo, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10005.

- *Ibidem*, Xares, Trevinca, Laguna del Ocelo, 0675646771, 1530 m, en el prado hiperhúmedo al noreste de la laguna de Ocelo, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10008.

- España, Ourense, Carballeda, Trevinca Norte, 29TPG 8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 284.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 05441 46626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10018.

Euchloe (Euchloe) ausonia (Hübner, [1803])

- España, Lugo, Samos, Santallla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 558.

Euchloe (Euchloe) crameri Butler, 1869

- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, Escaso, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 51.

- España, Zaragoza, Anón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1065.

- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1078.

Euphydryas (Eurodryas) aurinia (Rottemburg, 1775)

- España, Ourense, A Veiga, Cantera de Humoso, 06584 46673, 860 m, Al borde de la cantera, en los bordes del camino, ♂, común, 15-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10015.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, laguna de Survia, 29TPG8381, 1770 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 200.

- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 48.

- *Ibidem*, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 50.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 653.

- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH 6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 156.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 179.

- España, Pontevedra, Cangas, 29TNG17, 1300 m, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 484.

- *Ibidem*, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 485.

- *Ibidem*, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 486.

- *Ibidem*, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 487.

Fabriciana adippe (Linnaeus, 1767)

- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 386.

Glaucoopsyche alexis (Poda, 1761)

- España, Lugo, Portomarín, Seixón, 29TPH1111238678, 350 m, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 585.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, laguna de Survia, 29TPG8381, 1770 m, en matorral de *Erica* y *Pte-*

rospartum, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 187.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, laguna de Survia, 29TPG8381, 1770 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 198.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Arroyo de Survia en dirección al Teixedal, 29TPG8382, 1500 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 201.

- *Ibidem*, Trevinca Norte, 29TPG8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 279.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 177.

- *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 184.

- España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 232.

- *Ibidem*, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 233.

- *Ibidem*, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 236.

- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 262.

- España, Pontevedra, Lalín, Zobra, Candán, 29TNH61, 625 m, 03-VI-1989, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 342.

- España, Pontevedra, Oia, O Barrio Novo, 29TNG15118 47364, 25 m, ripisilva, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 603.

Glaucoopsyche melanops (Boisduval, [1828])

- España, Lugo, Taboadela, Couto, 29TPH0959733827, 515 m, monte bajo, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 580.

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 12.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 163.

- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1882, 320 m, Caminos, prados húmedos, 03-VI-1990, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 325.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7339043523, 1080 m, en borde de bosque, volando sobre prados encharcados, abundante, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 843.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 376.

- España, Lugo, O Incio, 29TPH4109120714, 860 m, riachuelo en monte bajo de *Erica*, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 552.

- España, Lugo, Pobra de Brollón, Pacios de Veiga, 29TPH 3164618826, 400 m, ripisilva en el río Cabe, ♀, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 569.

- España, Lugo, Quiroga, Quiroga, 29TPH4265902714, 240 m, monte bajo, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 577.
- España, Lugo, Samos, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 562.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, ♂, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 60.
- España, Ourense, Melón, Tourón, 29TNG6379, 470 m, prados abandonados, 25-IV-2002, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 258.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG33963 33865, 410 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 804.
- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6228367898, 1077 m, Divagante por toda la zona, campos, bosquetes de *Quercus*, monte de *Echinopartum*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 547.
- *Ibidem*, Pradorramisquedo, 29TPG6228367898, 1077 m, Divagante por toda la zona, campos, bosquetes de *Quercus*, monte de *Echinopartum*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 548.
- España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Arnedo, 29TPG6334097459, 310 m, terreno despejado, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 571.
- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 23-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 430.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 431.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 432.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 433.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 434.
- *Ibidem*, Hío, Couso, 29TNG1223683864, 10 m, ♂, 20-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 435.
- *Ibidem*, Hío, Couso, 29TNG1223683864, 10 m, ♂, 20-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 436.
- *Ibidem*, Hío, Couso, 29TNG1223683864, 10 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 437.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 438.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 439.
- *Ibidem*, Hío, Couso, 29TNG1223683864, 10 m, ♂, 20-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 440.
- *Ibidem*, Hío, Camino santo del Couso, 29TNG1223683864, 10 m, ♂, 20-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 442.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♀, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 443.
- *Ibidem*, Aldán, finca Serafín Barros, 29TNG1680, 160 m, ♀, 21-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 444.
- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 389.
- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, ♂, 17-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 441.
- *Ibidem*, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10026.
- Hipparchia (Hipparchia) alcyone* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8544843592, 300 m, en prados naturales de zonas ultrabásicas, abundante, 25-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 741.
- España, Lugo, Cervantes, 29TPH7237, 1800 m, 18-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 345.
- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 74.
- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 89.
- España, Ourense, Cenlle, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 271.
- *Ibidem*, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 272.
- *Ibidem*, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 273.
- *Ibidem*, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 275.
- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, frecuente, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 15.
- España, Ourense, Ribadavia, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 294.
- *Ibidem*, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 295.
- Hipparchia (Neohipparchia) statilinus* (Hufnagel, 1766)
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635846358, 505 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10103.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635846358, 505 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10104.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635846358, 505 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10105.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635846358, 505 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10106.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10109.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10110.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10111.
- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10079.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10083.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10088.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10089.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10090.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10092.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10093.
- Hipparchia (Parahipparchia) semele* (Linnaeus, 1758)
- España, Ourense, Arnoia, Balneario, 29TNG6989378942, 100 m, en matorral sobre el Miño, 06-VII-2000, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 395.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♂, Poco abundante, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10115.
- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 173.
- *Ibidem*, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 289.
- *Ibidem*, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 296.
- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1066.
- *Ibidem*, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1073.
- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1075.
- Hipparchia (Pseudotergumia) fidia* (Linnaeus, 1767)
- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 680.
- Inachis io* (Linnaeus, 1758)
- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 172.
- *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 175.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 793.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3476335981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 797.
- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Carretera nueva, 29TNG1763578949, 20 m, jun-85, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 300.
- Iphiclides podalirius* (Linnaeus, 1758)
- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 26.
- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH 6309, 800 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 145.
- España, Ourense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 23-VIII-1999, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 141.
- España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 238.
- España, Pontevedra, Cangas, Alto da Portela, 29TNG 1782, 160 m, 22-IX-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 340.
- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1068.
- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1088.
- Iphiclides podalirius feisthamelii* (Duponchel, 1832)
- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7508678084, 1500 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, escasa, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 891.
- Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, Escaso, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 209.
- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 77.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, laguna de Survia, 29TPG8381, 1770 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 197.
- España, Pontevedra, Cangas, Sierraponiente, Darbo, 29TNG1719378736, 80 m, en zona ajardinada, 1 ejemplar, 15-V-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 589.
- España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1084.
- España, Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9824927537, 1590 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1053.
- Lampides boeticus* (Linnaeus, 1767)
- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7579443613, 1520 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 108.
- España, Ourense, Avión, Playa fluvial, 29TNG62902 91343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 425.
- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH77711 03697, 850 m, en farallón calizo, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 781.
- *Ibidem*, Vilardesilva, 29TPH7771103697, 850 m, en farallón calizo, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 782.
- Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)
- España, A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, Sierra de Barbanza, 29TNH0355726994, 609 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 871.
- España, Lugo, Cervantes, Peña Rubia, Ancares, 29TPH 7237, 1800 m, 18-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 320.
- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♀, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 381.
- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 76.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 58.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 639.
- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH 6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 158.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Cumbre del Pedroso, 0560246782, 1020 m, Brezal entre peñascales, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10036.
- España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1083.
- España, Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1051.
- Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)
- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8493043669, 30 m, en prados naturales de zonas ultrabásicas, frecuente, 24-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 738.
- España, Lugo, Samos, Santalla, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 567.
- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 902.
- España, Ourense, Carballeda, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG8381, 1943 m, en zonas expuestas y rocosas, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 194.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 56.
- *Ibidem*, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG 7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 57.
- *Ibidem*, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG 7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 59.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 651.
- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH 6408, 950 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 154.
- *Ibidem*, Montes do Testeiro, 29TNH6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 155.
- *Ibidem*, Montes do Testeiro, 29TNH6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 160.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10114.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 786.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3497836171, 489 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 850.
- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 718.
- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 331.
- *Ibidem*, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 351.
- España, Zaragoza Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1087.
- Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Cervantes, Vilarello, Bosque de Vilarello, 29TPH7339043523, 1080 m, en borde de bosque, volando sobre prados encharcados, frecuente, 26-IV-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 842.
- España, Lugo, Pobra de Brollón, Pacios de Veiga, 29TPH3164618826, 400 m, ripisilva en el río Cabe, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 564.

- España, Lugo, Portomarín, Seixón, 29TPH1111238678, 350 m, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 587.
 - España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 905.
 - *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG 7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 906.
 - *Ibidem*, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♂, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10012.
 - España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 126.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 416.
 - España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 678.
 - *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 679.
 - España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 22.
 - España, Ourense, O Irixe, Montes do Testeiro, 29TNH 6309, 800 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 147.
 - España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 162.
 - *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 183.
 - España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 249.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG33963 33865, 410 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 807.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3396333865, 410 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 810.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3494936231, 480 m, en zona de encinar, abundante, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 857.
 - España, Pontevedra, A Cañiza, Porto, 29TNG62182 71710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 608.
 - *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♀, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 623.
 - España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10094.
 - *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10096.
 - España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, 09-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 507.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, 09-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 508.
 - España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, 17-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 505.
 - *Ibidem*, Corzans, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, 17-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 506.
 - *Ibidem*, Corzans, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, 24-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 509.
- Leptotes pirithous* (Linnaeus, 1767)
- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 120.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 412.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 419.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 420.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 421.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 422.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 423.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 424.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 427.
 - España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Laguna de Survia, 29TPG8405381095, 1950 m, en laderas inclinadas de matorral xerófilo, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 361.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10129.
 - España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, frecuente, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 19.
 - España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 178.
 - *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 224.
 - *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 225.
 - España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7771 103697, 850 m, en farallón calizo, 13-X-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 783.
 - España, Pontevedra, Cangas, Playa de Rodeira, 29TNG 1946579215, 3 m, en postduna, abundante, 11-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1095.

- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♀, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 390.

- España, Pontevedra, Oia, O Barrio Novo, 29TNG15118 47364, 25 m, ripisilva, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 606.

Limenitis (Limenitis) camilla (Linnaeus, 1764)

- España, Pontevedra, Crecente, Filgueira, Regato do Agro, 29TNG6687673155, 75 m, ripisilva del regato do Adro, escasa, 03-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 404.

Lycaena (Heodes) tityrus (Poda, 1761)

- España, Ourense, A Veiga, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♀, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10001.

- *Ibidem*, Cantera de Humoso, 0658446673, 860 m, Al borde de la cantera, en los bordes del camino, ♂, Poco común, 15-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10014.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 244.

- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1882, 320 m, 16-V-1990, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 352.

- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♀, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 388.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10030.

- *Ibidem*, Corzans, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♂, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10146.

- *Ibidem*, Corzans, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♀, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10147.

- *Ibidem*, Corzans, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♀, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10148.

Lycaena (Lycaena) phlaeas (Linnaeus, 1761)

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG8271680633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 368.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 687.

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 30.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10117.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10118.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10119.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10120.

- España, Ourense, Ribadavia, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica y Pteros-*

partum en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 298.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34763 35981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 795.

- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en zona húmeda sobre *Lithrum*, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10102.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10031.

- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1063.

Lycaena (Thersamolycaena) alciphron (Rottemburg, 1775)

- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, Escaso, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 210.

- *Ibidem*, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♀, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 375.

- España, Ourense, Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG 8673287799, 1778 m, en roquedos expuestos, Escaso, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 103.

- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG8381, 1943 m, en matorral de *Erica y Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 196.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77801 31766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 641.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 650.

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 14.

- España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG 3236742140, 550 m, en matorral mediterráneo de *Cytisus multiflorus*, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 703.

Maniola jurтина (Linnaeus, 1758)

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, 29TNH63264 95618, 5 m, en prados al borde la marisma, Escaso, 28-V-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 207.

- España, Ourense, Avión, Playa fluvial, 29TNG62902 91343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, ♀, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 415.

- *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, ♀, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 428.

- *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, ♀, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 429.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7375, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 694.

- España, Ourense, Cenlle, Alto de Santa Bárbara, 29TNG 7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 274.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10112.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635346357, 500 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces y borde de pista, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10113.
 - España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 7.
 - España, Ourense, Ribadavia, Santa Cristina, 29TNG 7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 116.
 - *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 218.
 - España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3236742140, 550 m, en matorral mediterráneo de *Cytisus multiflorus*, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 705.
 - España, Pontevedra, A Cañiza, Porto, 29TNG6218 271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 594.
 - *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 597.
 - *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 604.
 - *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 605.
 - *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60877826, 920 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 614.
 - *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10038.
 - *Ibidem*, Llanuras del Pedroso, 0560846763, 899 m, Brezal aclarado con plantaciones recientes de pino, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10042.
 - *Ibidem*, Llanuras del Pedroso, 0560846763, 899 m, Brezal aclarado con plantaciones recientes de pino, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10043.
 - *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10047.
 - *Ibidem*, Llanuras del Pedroso, 0560846763, 899 m, Brezal aclarado con plantaciones recientes de pino, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10054.
 - España, A Guarda, Camposancos, 29TNG1432340209, 5 m, Junquera al borde del río, ♂, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 593.
 - *Ibidem*, Camposancos, 29TNG1432340209, 5 m, Junquera al borde del río, ♂, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 601.
 - España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♀, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10078.
 - *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 30 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10086.
 - España, Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, en el prado del campo de fútbol, 29TNG12137940, 4 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 664.
 - España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 05441 46626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♀, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10029.
- Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10063.
 - España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 83.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 93.
 - *Ibidem*, Ermita de Casaio, 29TPG8330089321, 1272 m, prados semialpinos, muy resecos, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 97.
 - España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1080.
- Melanargia ines* (Hoffmannsegg, 1804)
- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1076.
- Melanargia lachesis* (Hübner, [1790])
- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 379.
 - España, Ourense, Avión, Playa fluvial, 29TNG62902 91343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 408.
 - España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 75.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 78.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 80.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 94.
 - España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 681.
 - España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, muy abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 10.
 - España, Ourense, Verín, Serra de Veiga das Meas, 29TPG3236742140, 550 m, en matorral mediterráneo de *Cytisus multiflorus*, 22-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 704.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Fornelos de Filloás, 29TPG5144667075, 930 m, en prados de siega, abundante, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 723.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 595.
- *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 598.
- *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 599.
- *Ibidem*, Porto, 29TNG6218271710, 380 m, ripisilva, ♂, 24-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 600.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60877826, 920 m, ♂, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 612.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♀, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 616.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 617.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 618.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 619.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 620.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 621.
- *Ibidem*, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♀, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 622.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10033.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10041.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10049.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10050.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10051.
- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1882, 320 m, 03-VI-1990, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 317.
- *Ibidem*, Donón, playa de Melide, 29TNG1136078578, 60 m, en zonas de matorral bajo con *Ulex*, *Genista* y *Erica*, abundante, 03-VI-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 591.
- *Ibidem*, Dunas de Barra, en el prado del campo de fútbol, 29TNG12137940, 4 m, ♂, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 667.
- *Ibidem*, Dunas de Barra, en el prado del campo de fútbol, 29TNG12137940, 4 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 668.
- España, Crecente, Filgueira, Regato do Agro, 29TNG 6687673155, 75 m, ripisilva del regato do Adro, abundante, 03-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 407.
- España, Pontevedra, Oia, O Barrio Novo, 29TNG15118 47364, 25 m, ripisilva, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 610.
- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1060.
- Melanargia occitanica* (Esper, 1793)
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 54.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7757032119, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 628.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 629.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 630.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 631.
- Melitaea (Melitaea) cinxia* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Chantada, Embalse de Belesar, 29TPH 0592719946, 250 m, monte bajo, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 586.
- Melitaea (Melitaea) phoebe* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 688.
- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77801 31766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 635.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 636.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 637.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 638.
- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 221.
- *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 229.
- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1882, 320 m, 16-V-1990, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 353.
- Melitaea (Melitaea) trivialis* (Denis & Schiffermüller, 1775)
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, Algo escasa, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10138.
- Melitaea (Melicta) athalia* (Rottemburg, 1775)
- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77794 35161, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 634.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 652.
- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1070.

Melitaea deione (Geyer, 1832)

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 332.
- España, Ourense, A Veiga, Xares, Trevinca, Camino de subida a la laguna del Ocelo, 0673346784, 1310 m, prados bordeando los brezales, ♀, común, 14-VI-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10011.
- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Arroyo de Survia en dirección al Teixedal, 29TPG8382, 1500 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 188.
- *Ibidem*, Peña Trevinca Norte, Peñas Negras, 29TPG 8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 205.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 53.
- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 25.
- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 28.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10139.
- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10140.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, escasa, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 788.
- España, Ourense, Ribadavia, Santa Cristina, 29TNG 7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 110.
- *Ibidem*, Santa Cristina, 29TNG7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 111.
- *Ibidem*, Santa Cristina, 29TNG7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 112.
- *Ibidem*, Santa Cristina, 29TNG7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 113.
- *Ibidem*, Santa Cristina, 29TNG7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 114.
- *Ibidem*, Santa Cristina, 29TNG7282, 100 m, en cantera abandonada de granito, 29-VIII-2002, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 115.
- *Ibidem*, Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 23-VIII-1999, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 139.
- *Ibidem*, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 25-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 166.
- *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 180.
- *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 223.

- *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 230.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34978 36171, 489 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 852.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3497836171, 489 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 853.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3497836171, 489 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 854.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 60877826, 920 m, ♀, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 627.
- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 321.
- *Ibidem*, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 333.

Melitaea (Mellicta) parthenoides Keferstein, 1851

- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7579343612, 1634 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 105.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♀, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10073.

Mesoacidalla aglaja (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, Carballeda, Fonte da Cova, 29TPG 8673287799, 1778 m, prados semialpinos, muy resecos, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 99.
- *Ibidem*, Fonte da Cova, 29TPG8673287799, 1778 m, en prados de altura, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 102.
- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, muy abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 17.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG33963 33865, 410 m, en bosque en galería, escasa, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 808.

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 903.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG 3476335981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 800.
- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3396333865, 410 m, en bosque en galería, escasa, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 805.
- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradoramisquedo, 29TPG6761967892, 1100 m, en bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 545.

- *Ibidem*, Pradorramisquedo, 29TPG6761967892, 1100 m, en bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 546.

- España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Penouta, 29TPG6035596892, 340 m, ripisilva, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 559.

Ochlodes venata (Bremer & Grey, 1853)

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 119.

- *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 409.

- *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 426.

- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 60357502, 650 m, ♂, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 613

- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en zona húmeda sobre Lithrum, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10098.

- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 387.

- España, Pontevedra, Oia, O Barrio Novo, 29TNG15118 47364, 25 m, ripisilva, 11-VI-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 596.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10023.

- *Ibidem*, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♀, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10024.

- *Ibidem*, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♀, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10025.

Pandoriana pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, Talud de pista sobre *Carlinus*, ♂, algo común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10116.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra poniente, Darbo, 29TNG1718478749, 80 m, 20-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 695.

- *Ibidem*, Sierra poniente, Darbo, 29TNG1718478749, 80 m, 28-VIII-2006, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 696.

- España, Zaragoza, Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1061.

- *Ibidem*, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1062.

- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1089.

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, local-

mente abundante, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 214.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 170.

- España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Arnedo, 29TPG6334097459, 310 m, terreno despejado, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 573.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, 29TNH63264 95618, 5 m, en camino sombrío al borde la marisma, Escaso, 28-V-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 206.

- España, Lugo, Chantada, Embalse de Belesar, 29TPH 0570919550, 290 m, monte bajo, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 574.

- *Ibidem*, Embalse de Belesar, 29TPH0592719946, 250 m, monte bajo, 01-V-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 583.

- España, Lugo, Quiroga, Quiroga, 29TPH4265902714, 240 m, monte bajo, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 581.

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 900.

- *Ibidem*, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 901.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 682.

- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 683.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG 3437034614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 785.

- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3476335981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 798.

- *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3497836171, 489 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 851.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1778, 80 m, en zona ajardinada, abundante, 20-VI-2004, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 277.

- *Ibidem*, Playa de Barra, Donón, 29TNG1208279218, 5 m, en dunas secundarias, 30-III-2000, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 397.

- España, Pontevedra, Moaña, O Con, 29TNG2141480702, 50 m, en zona ajardinada, 05-II-2000, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 398.

- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1077.

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Cervantes, Mostallar, Ancares, 29TPH 7544, 1700 m, 19-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 344.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, en brezal sobre cantil, frecuente, 15-VII-2005, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 211.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas

y sombrías de bosque de ribera, ♂, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 118.

- España, Ourense, Cenlle, Sadurnín, alto de Santa Barbara, 29TNG7486, 350 m, en margen de caminos y bosque de *Pinus pinaster*, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 137.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 216.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG33963 33865, 410 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 809.

- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1982, 300 m, ♂, 28-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 511.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 26-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 512.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♀, 23-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 514.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 12-I-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 515.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♀, 12-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 516.

- *Ibidem*, 29TNG17, ♀, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 517.

- *Ibidem*, Coiro, carballal, 29TNG1982, 300 m, ♂, 29-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 518.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 09-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 519.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 09-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 520.

- *Ibidem*, 29TNG17, verano 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 521.

- España, Pontevedra, Cangas, pr. Cangas, 29TNG1778, 20 m, en zona periurbana, ♀, 1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 396.

- España, Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, 29TNG07, ♀, 17-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 510.

- *Ibidem*, Islas Cíes, 29TNG07, ♂, 17-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 513.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNG 8493043669, 30 m, en prados naturales, 02-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 700.

- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7579443613, 1520 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 107.

- España, Lugo, Pobra de Brollón, Pacios de Veiga, 29TPH3164618826, 400 m, ripisilva en el río Cabe, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 555.

- España, Lugo, Samos, Santallá, 29TPH4364825075, 740 m, monte bajo sobre caliza, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 551.

- España, Ourense, Carballeda, Trevinca Norte, 29TPG8381, 1800 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, 27-VI-1998, *R. Pino, J.J. Pino, G. Martínez, M.D. García, J. Velasco & A. Pino*, LOU-Arthr 283.

- España, Ourense, Melón, Tourón, 29TNG6379, 470 m, prados abandonados, 25-IV-2002, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 257.

- España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNG6309, 800 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 146.

- *Ibidem*, Montes do Testeiro, 29TNG6408, 950 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 150.

- *Ibidem*, Montes do Testeiro, 29TNG6408, 950 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 151.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10136.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 169.

- *Ibidem*, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 181.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 789.

- España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Vilamartín, 29TPG5871397019, 310 m, terreno despejado, junto al río Sil, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 572.

- España, Pontevedra, Bueu, Islas Ons, 29TNG09, julio-agosto 1983, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 491.

- *Ibidem*, Islas Ons, 29TNG09, 09-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 492.

- *Ibidem*, Islas Ons, 29TNG09, 09-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 496.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, may-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 489.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, cantera anillas, 29TNG1778, 20 m, 12-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 490.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, cantera anillas, 29TNG1778, 20 m, 12-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 494.

- *Ibidem*, Couso, camino santo, 29TNG1227083734, 10 m, 20-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 495.

- *Ibidem*, Pedra Alta, Casa de la Tía María, 29TNG 1769078672, 20 m, 05-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 497.

- *Ibidem*, Pedra Alta, Casa de la Tía María, 29TNG 1769078672, 20 m, 05-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 498.

- *Ibidem*, Montño de la playa del Medio, 29TNG 1720577472, 5 m, 18-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 499.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, may-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 500.

- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, cantera anillas, 29TNG1778, 20 m, 12-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 501.

- *Ibidem*, Hío, Punta Couso, 29TNG1227083734, 10 m, 27-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 522.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, 06-IX-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 488.

- *Ibidem*, Corzáns, A Fraga, 29TNG438627, 60 m, 17-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 493.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-

- 2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 377.
- España, Lugo, Quiroga, Rairos, 29TPH3806802563, 240 m, en campos, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 584.
 - España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 125.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 413.
 - *Ibidem*, Playa fluvial, 29TNG6290291343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, abundante, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 414.
 - España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG8271680633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 369.
 - España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 676.
 - *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 677.
 - España, Ourense, Cenlle, Sadurnín, alto de Santa Barbara, 29TNG7486, 350 m, en margen de caminos y bosque de *Pinus pinaster*, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 136.
 - España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77801 31766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 642.
 - *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7779435161, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 655.
 - España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6410600682, 520 m, en encinar, ♀, frecuente, 15-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1091.
 - España, Ourense, O Irixo, Montes do Testeiro, 29TNH6408, 950 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 153.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10137.
 - España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 25-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 171.
 - España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34370 34614, 415 m, en prados, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 792.
 - *Ibidem*, Feces de Cima, 29TPG3396333865, 410 m, en prados de siega, frecuente, 29-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 806.
 - España, Ourense, Vilamartín de Valdeorras, Arnedo, 29TPG6334097459, 310 m, terreno despejado, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 570.
 - España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, escasa, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 728.
 - España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 60357502, 650 m, ♀, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 624.
 - España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 337.
 - *Ibidem*, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 343.
 - *Ibidem*, Darbo, Monte playa de Areamilla, 29TNG17099 77620, 5 m, ♀, 28-IX-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 523.
 - *Ibidem*, Hío, Donón, Punta Subrido, 29TNG1133677591, 20 m, Dunas, ♂, 05-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 524.
 - *Ibidem*, Cangas, carretera nueva, casa, 29TNG17635 78949, 20 m, ♂, 27-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 525.
 - *Ibidem*, Cangas, carretera nueva, casa, 29TNG17635 78949, 20 m, ♂, 09-IX-1984, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 526.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 527.
 - *Ibidem*, Hío, Donón, Punta Subrido, 29TNG1133677591, 20 m, Dunas, ♂, 05-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 528.
 - *Ibidem*, Pedra Alta, Casa de la Tía María, 29TNG 1769078672, 20 m, ♀, 05-IV-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 529.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 17-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 530.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 28-III-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 531.
 - *Ibidem*, Pedra Alta, Casa de la Tía María, 29TNG1769078672, 20 m, ♂, 28-II-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 532.
 - *Ibidem*, Pedra Alta, Casa de la Tía María, 29TNG1769078672, 20 m, ♂, 28-II-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 533.
 - *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, ♂, 24-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 534.
 - *Ibidem*, 29TNG17, ♀, verano 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 535.
 - España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzans, 0544146626, 52 m, prados mesófilos bordeando el río Mendo, ♂, común, 08-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10028.
 - España, Zaragoza San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9983533122, 870 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1054.
- Plebejus (Plebejus) argus* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Folgoso do Courel, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 356.
 - España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semi-mediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 63.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 82.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 88.
 - *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, ♀, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 91.
 - España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato,

♂, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 3.

- *Ibidem*, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7661, 650 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 11.

- *Ibidem*, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 13.

- España, Ourense, Rubiá, Oulego, 29TPH7008, 820 m, en alrededores de ripisilva, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 241.

- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 245.

- España, Pontevedra, A Cañiza, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10039.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 324.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Pobra de Brollón, Pacios de Veiga, 29TPH3164618826, 400 m, ripisilva en el río Cabe, 17-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 566.

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 131.

- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en huerta con frutales, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 174.

- España, Pontevedra, Crecente, Filgueira, Regato do Agro, 29TNG6687673155, 75 m, ripisilva del regato do Adro, escasa, 03-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 406.

Polyommatus (Lysandra) coridon (Poda, 1761)

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 336.

Polyommatus (Plebicula) dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 348.

- *Ibidem*, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 349.

- *Ibidem*, Moreda, 29TPH5520, 800 m, campos, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 355.

Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775)

- España, A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, Sierra de Barbanza, 29TNH0535027343, 536 m, en zona semiturbosa, ♂, escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 866.

- España, A Coruña, Camariñas, 29TMH8681, 5 m, en dunas, 22-V-2004, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 231.

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8526043728, 160 m, en matorral de *Erica vagans*, ♂, abundante, 10-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1096.

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♀, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10065.

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, ♂, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 132.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 684.

- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, ♂, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 45.

- *Ibidem*, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, ♂, abundante, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 55.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7780131766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 640.

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 33.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 34.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 35.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♀, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 36.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 37.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, abundante, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 39.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6410600682, 520 m, en encinar, ♂, frecuente, 15-X-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1092.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10130.

- *Ibidem*, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♂, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10131.

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 6.

- *Ibidem*, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 9.

- *Ibidem*, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 18.

- España, Ourense, Ribadavia, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, ♂, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 164.

- *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 219. - Ribadavia, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 226. - Ribadavia, 29TNG7123581899, 230 m, en ma-

- torral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, ♂, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 290. - Ribadavia, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, ♀, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 291. - Ribadavia, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, ♂, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 292.
- España, Ourense, Rubiá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 261.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34949 36231, 480 m, en zona de encinar, frecuente, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 860.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG 60877826, 920 m, ♀, abundante, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 615.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10032.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10046.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10052.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♂, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10055.
- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10097.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en zona húmeda sobre *Lithrum*, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10101.
- España, Pontevedra, Cangas, Estigia, Facho, 29TNG 1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 315.
- *Ibidem*, Estigia, Facho, 29TNG1179382063, 20 m, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 316.
- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, 05438884662504, 50 m, prados y bordes de caminos, ♂, común, 27-IX-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10145.
- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1067.
- España, Zaragoza, Purujosa, bajo Pico Muela, Robregordo, 30TXM0285818041, 1290 m, sobre pizarras, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1082.
- Pontia (Pontia) daplidice* (Linnaeus, 1758)
- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7583343907, 1649 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 104.
- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♂, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 374.
- España, Ourense, Avión, Playa fluvial, 29TNG62902 91343, 325 m, ripisilva del río Baldeiras, frecuente, 04-VIII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 417.
- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 673.
- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 674.
- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 675.
- España, Ourense, Cenlle, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, frecuente, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 270.
- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG77801 31766, 1050 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 644.
- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♂, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 42.
- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, ♀, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 43.
- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, junto al río Cerves, 29TNG6848, 100 m, huerta y prados de cultivo, 11-VI-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 185.
- *Ibidem*, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 217.
- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en prados al lado de las dunas, ♀, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10082.
- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Salgueirón, Garaje Massó, 29TNG1748478108, 12 m, 02-X-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 502.
- *Ibidem*, 29TNG17, 1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 503.
- *Ibidem*, Hío, Donón, Punta Subrido, 29TNG1133677591, 20 m, Dunas, 05-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 504.
- *Ibidem*, Dunas de Barra, en los prados húmedos detrás de la duna del *cyperus capitatus*, 29TNG12187997, 6 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 669.
- Pseudophilotes baton* (Bergsträsser, [1779])
- España, A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, Sierra de Barbanza, 29TNH0535027343, 536 m, en matorral de *Ulex* y *Erica*, escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 869.
- España, Ourense, Arnoia, Porqueira, 29TNG7079, 158 m, en margen de camino, 06-VII-2000, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU-Arthr 165.
- España, Ourense, O Irixe, Montes do Testeiro, 29TNH 6407, 900 m, Monte bajo, con incendios recientes, 21-V-1998, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 157.
- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 227.
- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, 29TPH70, 08-V-2004, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 338.
- España, Pontevedra, A Cañiza, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10040.
- *Ibidem*, cruce de la Cañiza al monte Pedroso, primeras laderas, 0559746741, 596 m, prados de *Festuca* sp. bajo una plantación de pinos jóvenes, ♀, común, 12-VII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10053.

Pyrgus (Atelemorpha) alveus (Hübner, [1803])

- España, A Coruña, Boiro, Graña, Fonte do Porto traveso, Sierra de Barbanza, 29TNH0535027343, 536 m, en matorral de Ulex y *Erica*, escasa, 20-V-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 870.

- España, A Coruña, Cedeira, Punta Robaliceira, 29TNJ 8493043669, 30 m, en prados naturales de zonas ultrabásicas, escasa, 24-VI-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 739.

- España, Lugo, Folgoso do Courel, Devesa da Rogueira, 29TPH5419, 850 m, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 339.

- *Ibidem*, Devesa da Rogueira, 29TPH5419, 850 m, Camino, 12-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 354.

- España, Ourense, A Veiga, subida desde Xares a Lagoa de Ocelo, 29TPG7433078452, 1400 m, en zonas de matorral bajo de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 14-VI-2008, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 909.

- España, Ourense, Carballeda, Peña Trevinca, Laguna de Survia, 29TPG8405381095, 1950 m, en laderas inclinadas de matorral xerófilo, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 362.

- *Ibidem*, Cima de Peña Trevinca Norte, 29TPG83568 80809, 2060 m, en roquedos expuestos, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 365.

- *Ibidem*, Peña Trevinca, Arroyo Penedo, 29TPG82716 80633, 1870 m, en prados alpinos de gran buzamiento, 27-VI-1998, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 372.

- España, Ourense, Vilariño de Conxo, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 717.

- *Ibidem*, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 726.

- *Ibidem*, Embalse de A Cenza, 29TPG4501974600, 1360 m, en zonas de turbera y de matorral bajo y prados alpinos, frecuente, 05-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 727.

- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, carballal, 29TNG 1882, 320 m, 03-VI-1990, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 323.

Pyrgus (Atelemorpha) cirsii (Rambur, [1840])

- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1074.

- España, Zaragoza, San Martín de la Virgen del Moncayo, subida al Moncayo, pr. Santuario del Moncayo, 30TWM9806128197, 1485 m, landa, 27-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1059.

Pyrgus sp.

- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7576743770, 1611 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 106.

Pyrgus (Scelotrix) fritillarius (Poda, 1761)

- España, Lugo, Cervantes, Piornedo, subida al Mostallar, 29TPH7576743770, 1611 m, 14-VII-2002, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 106.

- España, Zaragoza Añón del Moncayo, Bajo Cerro Morrón, 30TXM0409020478, 1512 m, en *Erinacetum anthyllis* sobre calizas, 28-VI-2008, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 1064.

Pyronia (Idata) cecilia (Vallantin, 1894)

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 686.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635146357, 460 m, prados secos, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10135.

- España, Ourense, Ribadavia, Foz, 29TNG7182, 100 m, Viñedos, ♂, frecuente, 09-VII-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 410.

- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♀, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10080.

- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♀, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10081.

- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♀, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10088.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, ♂, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 334.

- *Ibidem*, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, ♀, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 335.

Pyronia (Pasiphana) bathseba (Fabricius, 1793)

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, 29TNG7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 656.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7749533520, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 657.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 658.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 659.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 660.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7734534442, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 661.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7779435161, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 662.

- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7779435161, 1000 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 663.

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1771)

- España, Ourense, Avión, Valpereiro, playa fluvial de San Xusto de Avión, 29TNG6291, 310 m, en márgenes húmedas y sombrías de bosque de ribera, ♂, 13-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 128.

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, ♂, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 71.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 72.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 73.

- *Ibidem*, Ermita de Casaio, 29TPG8330089321, 1272 m, prados semialpinos, muy resacos, abundante, 24-VII-2004,

R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García, LOU-Arthr 98.

- España, Ourense, Cenlle, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, ♀, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 267.

- *Ibidem*, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, ♀, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 268.

- *Ibidem*, Alto de Santa Bárbara, 29TNG7486, 350 m, en bosque de *Pinus pinaster*, ♂, localmente abundante, 21-VIII-1999, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 269.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, campos post puente, 0635846358, 505 m, prados semiabandonados, bordeados por bocages de *Populus* y arces, ♀, común, 29-VIII-2008, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 10107.

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, ♂, frecuente, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 2.

- España, Ourense, Ribadavia, Prexigueiro, 29TNG6878, 100 m, en prados al borde del río Cerves, ♀, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 228.

- *Ibidem*, Monte de Santa Marta, 29TNG7123581899, 230 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum* en bosque de *Pinus pinaster* y *Acacia dealbata*, 11-VIII-1987, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 299.

- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 30 m, Pista de tierra, pinos aislados y, sobre todo, brezal-tojal, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10084.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, ♀, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 327.

- *Ibidem*, Donón, Facho, Estigia, 29TNG1179382063, 20 m, ♀, 26-VII-1992, *J.J. Pino Pérez*, LOU-Arthr 328.

- España, Pontevedra, Marín, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 384.

- *Ibidem*, Monte Formigoso, Jaján, 29TNG2487, 450 m, Turbera, ♂, 20-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 385.

Satyrrium (Satyrrium) esculi (Hübner, [1806])

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7835248721, 1664 m, prados alpinos, ♀, 16-VII-2005, *J.J. Pino*, LOU-Arthr 383.

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 64.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, frecuente, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 65.

- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 689.

- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 690.

- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7476, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 691.

- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7476, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 692.

- *Ibidem*, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♂, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 693.

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7662, 800 m, monte bajo de brezales a

poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, Escaso, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 5.

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)

- España, Ourense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 20.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 38.

- *Ibidem*, Xagoaza, 29TPH6409100639, 537 m, encinar, frecuente, 27-V-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 41.

- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 263.

- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 264.

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34949 36231, 480 m, en zona de encinar, escasa, 03-V-2008, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 858.

Thecla (Quercusia) quercus (Linnaeus, 1758)

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, en torno a *Quercus pyrenaica* L., localmente abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 68.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, en torno a *Quercus pyrenaica* L., localmente abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 70.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, en torno a *Quercus pyrenaica* L., localmente abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 92.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

- España, A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ 8544843592, 300 m, en prados naturales de zonas ultrabásicas, abundante, 25-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 742.

- *Ibidem*, Punta Robaliceira, 29TNJ8544843592, 300 m, en prados naturales de zonas ultrabásicas, abundante, 25-VII-2007, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 743.

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♀, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10058.

- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 06735 4474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10060.

- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 0673 54474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10067.

- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354 474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10069.

- España, Ourense, Carballeda, subida a Trevinca, 29TPG 8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 67.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 81.

- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 87.
- *Ibidem*, subida a Trevinca, 29TPG8261190137, 1253 m, márgenes de camino en zona semimediterránea, abundante, 24-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, J. González & X.R. García*, LOU-Arthr 95.
- España, Ourense, Cartelle, Valdemeixeira, 29TNG7475, 280 m, ♀, 30-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 685.
- España, Pontevedra, A Cañiza, Monte Pedroso, 29TNG60357502, 650 m, ♂, frecuente, 25-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 625.
- España, Pontevedra, Cangas, Dunas de Barra, en los prados húmedos detrás de la duna del cyperus capitatus, 29TNG12187996, 6 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 665.
- *Ibidem*, Dunas de Barra, en los prados húmedos detrás de la duna del cyperus capitatus, 29TNG12187997, 6 m, ♀, 12-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 666.

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

- España, Ourense, Quintela de Leirado, Xacebáns, subida a Penagache, 29TNG7661, 650 m, monte bajo de brezales a poca distancia de la ripisilva de A Corga do Salto do Gato, abundante, 03-VII-2004, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 1.

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

- España, Lugo, Cervantes, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10057.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10059.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10066.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♂, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10068.
- *Ibidem*, Vilarello. Al lado del río, en la curva, 067354474355, 1060 m, prados sin segar, ♀, común, 22-VII-2008, *J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU-Arthr 10070.
- España, Pontevedra, Bueu, Isla de Ons. Parte norte, 05054693, 28 m, Pista de tierra, en el ámbito del brezal con pinos aislados, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10095.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en zona húmeda sobre Lithrum, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10099.
- *Ibidem*, Isla de Ons. Parte norte, 05054692, 28 m, en zona húmeda sobre Lithrum, ♂, común, 02-VIII-2008, *J.J. Pino, R. Pino & J. Silva-Pando*, LOU-Arthr 10100.

Tomares ballus (Fabricius, 1787)

- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34763 35981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 794.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

- España, Pontevedra, Cangas, En la carretera en frente de la casa de la Tía María, 29TNG1769078672, 20 m, 01-XI-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 470.
- *Ibidem*, Carretera nueva, 29TNG1763578949, 20 m, 12-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 472.
- *Ibidem*, 29TNG17, jul-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 473.

- *Ibidem*, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 474.
- *Ibidem*, Darbo, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1740578029, 15 m, 21-II-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 475.
- *Ibidem*, Jardinera de Massó, 29TNG1745678086, 12 m, 17-IV-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 476.
- *Ibidem*, 29TNG17, 1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 479.
- *Ibidem*, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, en prados ajardinados, abundante, 25-IX-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 540.
- España, Forcarei, Sierra del Candán, 29TNH59392 18684, 851 m, Como larva sobre Urtica dioica, escasa, 10-IX-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 1090.
- España, Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, 29TNG07, 19-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 471.
- *Ibidem*, 29TNG17, 31-VIII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 477.
- *Ibidem*, Islas Cíes, 29TNG07, 19-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 478.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

- España, León Vegacercera, Valporquero, 30TTN9153, 22-VI-1980, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 481.
- España, Ourense, Lobios, Valle de As Sombras, Serra do Xurés, 29TNG7735732413, 1026 m, zonas de matorral bajo expuestas e inclinadas, frecuente, 05-VI-2004, *R. Pino, J.J. Pino & C. López & A. Fernández*, LOU-Arthr 52.
- *Ibidem*, Serra do Xurés, 29TNG7852930178, 1475 m, 17-VI-2006, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 645.
- España, Pontevedra, Cangas, 29TNG17, jul-76, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 480.
- *Ibidem*, Varalonga, 29TNG1596379678, 190 m, 21-VII-1977, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 482.
- España, Pontevedra, Vigo, Islas Cíes, 29TNG07, 17-VI-1976, *J.J. Pino & R. Pino*, LOU-Arthr 483.

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

- España, Lugo, Quiroga, Quiroga, 29TPH4265902714, 240 m, monte bajo, 29-IV-2006, *J.L. Camaño*, LOU-Arthr 582.
- España, Ourense, Rubiá, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 255.
- *Ibidem*, Vilardesilva, Veiga de Cascallá, 29TPH7402, 450 m, en zonas de matorral mediterráneo, 09-IX-2000, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 256.
- España, Ourense, Verín, Feces de Cima, 29TPG34763 35981, 482 m, en encinar, frecuente, 21-III-2008, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU-Arthr 799.
- España, Ourense, Viana do Bolo, Pradorramisquedo, 29TPG6761967892, 1100 m, en bosque de *Quercus pyrenaica*, escasa, 08-IV-2006, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU-Arthr 544.
- España, Pontevedra, Tui, Caldelas de Tui, 29TNG36656 56124, 50 m, en prados sobre el río Miño, escasa, 06-IV-2007, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & A. Pino Cancelas*, LOU-Arthr 698.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigación e Información Ambiental - CINAM de Lourizán (Pontevedra) de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible las facilidades para el depósito en la colección LOU-Arthr que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Como siempre, nuestro reconocimiento a todos los colectores de los diferentes ejemplares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DE PRINS, W. (ed.). 2004. Lepidoptera, Hesperioidea. *Fauna Europaea*, <http://www.faunaeur.org>
- DE PRINS, W. (ed.). 2004. Lepidoptera, Papilionoidea. *Fauna Europaea*, <http://www.faunaeur.org>
- FERNÁNDEZ VIDAL, E.H. (1991). *Guía de las mariposas diurnas de Galicia*. 219 pp. Edit. Diputación Provincial. A Coruña.
- GARCÍA-BARROS, E; MUNGUIRA, M.L.; MARTÍN CANO, J.; ROMO BENITO, H.; GARCIA-PEREIRA, P. & MARAVALHAS, E.S. (2004). Atlas de las mariposas diurnas de la Península Ibérica e islas Baleares (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea). *Monografías SEA*. 11: 5-228. Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA). Zaragoza.
- HIGGINGS, L. G. & RILEY, N. D. (1980). *Guía de campo de las mariposas de España y de Europa*. Omega. Barcelona.
- IGLESIAS GARROTE, J.L. & ASTOR-CAMINO, X. (1992). *Guía das bolboretas de Galicia*. 326 pp. Ed. Xerais. Vigo.
- MANLEY, W.B.L. & ALCARD, H.G. 1970. *A field guide to the butterflies and burnets of Spain*. E.W. Classey Ltd., Hampton. 192 pp+ 40 lám.
- VIVES MORENO, A. (1994). *Catálogo sistemático y sinonímico de los lepidopteros de la Península Ibérica y Baleares (Insecta: Lepidoptera) (Segunda Parte)*. 775 pp. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.